

YAHUDIYLARDAGI QURBOLIK HISSI ISROIL TASHQI SIYOSATIDAGI MUHIM BELGILOVCHI FAKTOR SIFATIDA

Annayev Samad Turaqul o'g'li

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya univertiteti magistri Telefon: +998995301802

E-mail: samadannayev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8397843>

ANNOTATSIYA

Isroil tashqi siyosati ham mamlakat ichida, ham xalqaro miqyosda qizg'in kuzatuv va munozaralar obyektiga aylangan. Ushbu siyosatning kamroq o'rganilgan jihatlaridan biri yahudiylar orasidagi qurbonlik hissidir.

Ushbu tezis yahudiylar orasidagi qurbonlik hissining Isroil tashqi siyosatini shakllantirishdagi rolini o'rganishga qaratilgan. Tezisdan shuningdek yahudiylardagi qurbonlik hissini saqlab kelayotgan jamoaviy xotiraning diplomatik munosabatlar, harbiy strategiya va xalqaro hamkorlikka qanday ta'sir qilishi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: yahudiy xalqi, qurbonlik, Xolokost, tashqi siyosat, antisemitizm, ksenofobiya, antisionizm, xavfsizlik

Birinchiidan, Isroil boshqa davlatlarga o'xshamaydi, u yahudiy xalqining asrlar davomida chekkan azoblari natijasida tug'ilgan degan aqida shakllangan. Shu nuqtai nazardan, yahudiylar orasida qurbonlik hissini saqlab qolish va oziqlantirishga intiladigan yahudiy psixologiyasi e'tiborga molik. Endi uzoqqa bormasdan bir misol keltiraylik. 2019-yil 2-aprel kuni Quddusdagi Xolokost jinoyatlari muzeyiga tashrif buyurganidan ko'p o'tmay, Braziliya prezidenti Bolsonaro "Biz kechira olamiz, lekin unuta olmaymiz. O'tmishni unutganlarning kelajagi yo'q" deb aytib o'tdi." (Staff, 2019)

Albatta, bu bayonot Isroilni befarq qoldirmadi. Xuddi shunday, Isroil prezidenti Ruven Rivlin o'zining Twitter sahifasida shunday dedi: "Hech kim yahudiy xalqini kechirishga majburlay olmaydi va buni manfaatlar evaziga ham sotib olmaydi. Natsistlarning bizga qilgan ishlari bizning xotiramizda, qadimiy xalq xotirasida saqlanib qolgan ... Biz hech qachon kechirmaymiz va hech qachon unutmaymiz. Yahudiy xalqi hech qachon antisemitizm va ksenofobiya qarshi kurash olib borishdan to'xtamaydi." (Staff, 2019)

Jabrlanuvchi ruhiyatini rivojlantirish tufayli yahudiylar ongli yoki ongsiz ravishda tez jahli chiqadigan va oson shikastlanadigan bo'lib qolgan. Ya'ni, boshqalar tomonidan zarracha salbiy fikr yoki harakat ularni xavfsiz emasligi va o'zini himoya qilish uchun barcha vositalarni qo'llash kerak degan fikrga olib keladi.

Buning uchun, ehtimol, eng kuchli qurol, boshqalarda aybdorlik tuyg'usini rivojlantirishga qaratilgan mazkur qurbonlik hissini saqlab qolishdir. Shunday qilib, qurbon bo'lish Isroilning xavfsizligi uchun vosita hisoblanadi. Boshqacha qilib aytganda, antisemitlar yoki yahudiylarni tanqid qilganlar, albatta, Isroil davlatiga qarshi yoki yahudiylarning davlatga ega bo'lish huquqiga qarshi chiqadilar. Shu nuqtai nazardan, antisemitizm antisionizmga teng.

Shunday qilib, yahudiylarga qarshi qilingan har qanday xatti-harakat Isroil rahbariyatining nazaridan chetda qolmaydi, chunki bu Isroil davlati xavfsizligiga tahdid soladi. Shu nuqtai nazardan, yahudiylar va Isroil davlati bir xil ma'noga ega. Ular bir-biri bilan chambarchas bog'langan. Bu Isroil o'zini "yahudiy xalqining milliy davlati" deb e'lon qilishining sabablaridan biridir. (Monde, 2018)

Isroil va yahudiylar bir ekan, barcha yahudiylar u yoki bu tarzda Isroil davlatining mavjud bo'lish huquqi uchun birlashgan. Yahudiylarning aksariyati Amerika Qo'shma Shtatlari yoki Fransiya kabi dunyoning boshqa qismlarida tarqalib ketganligi va Isroildan tashqarida yashashini hisobga olsak, antisemizm nafaqat Isroilning, balki AQSh va Fransiyaning ham muammosidir.

Bu esa mazkur davlatlar oldiga bir vazifani qo'yadi. Bu Isroil davlatining mudofaasi, ya'ni, Isroil xavfsizligini tashqi siyosatning muhim qadriyatiga aylantirish vazifasidir. Bu asosan yahudiylar eng ko'p yashaydigan mamlakatlarga taalluqli bo'lgani uchun, mazkur mamlakatlarda Isroilni qo'llab-quvvatlovchi kuchlar hozirda haqiqatga aylangan.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, yahudiylar orasidagi qurbonlik hissi shunchaki tarixiy yoki psixologik hodisa emas, bu Isroil tashqi siyosatini shakllantiruvchi faol dinamik kuchdir. Siyosatni shakllantirishda qurbonlik hissining rolini tushunish keng qamrovli ta'sirga ega. Birinchisi, bu Isroilning xalqaro munosabatlarining ko'pincha murakkab va qarama-qarshi ko'rinishini tushuntirishga yordam beradi. Shuningdek, u Isroilning tinchlik muzokaralariga ikkilanayotgani yoki tayyorligini ko'rish uchun obyektiv taqdim etadi.

References:

1. **Le Monde** Israël : la loi sur « l'Etat-nation » adoptée à la Knesset [B Интернетe] // Le Monde.fr. - 19 July 2018 г.. - https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2018/07/19/israel-la-loi-sur-l-etat-nation-adoptee-a-la-knesset_5333366_3218.html.
2. **Reuters Staff** Brazil president raises eyebrows saying Holocaust can be forgiven [B Интернетe] // Reuters. - 14 April 2019 г.. - <https://www.reuters.com/article/us-brazil-israel-holocaust-idUSKCN1RP0Q0>.
3. **Toi Staff** Brazil's Bolsonaro says Holocaust crimes can be forgiven, but not forgotten [B Интернетe] // Times of Israel. - 12 April 2019 г.. - <https://www.timesofisrael.com/brazils-bolsonaro-says-holocaust-crimes-can-be-forgiven/>.